

УДК 39.81.575

ОРТА АЗИЯ КӨШПЕЛІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТҰРМЫСЫНДАҒЫ ТІЛДІК
МӘДЕНИ МҰРА

ФИЗЗАТОВА Ғ., ЖҮНИС А.

1-оқу жылының бакалавриаттары, факультет Экономика и Бизнес. РДиГБ 25-11
Алматы технологиялық университеті, Алматы қ, Қазақстан,

Ғылыми жетекшісі: **БАЗАРОВА ДИНАРА АСКАРОВНА**

М.ф.н. магистрі, Алматы технологиялық университеті

Алматы, Қазақстан

***Андатпа.** Бұл мақалада Орта Азия көшпелі халықтарының тұрмыс-тіршілігіндегі тілдік және мәдени мұра қарастырылады. Көшпелі қоғамда тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар халықтың дүниетанымын, дәстүрін, әдет-ғұрпын және тарихи тәжірибесін сақтайтын маңызды мәдени құндылық болып табылады. Мақалада көшпелі халықтардың фольклоры, мақал-мәтелдері, салт-дәстүрлері мен ауыз әдебиеті арқылы берілетін тілдік ерекшеліктері талданады. Сонымен қатар тілдің ұрпақтан-ұрпаққа мәдени мұраны жеткізудегі рөлі көрсетіледі.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается языковое и культурное наследие в быту кочевых народов Центральной Азии. В кочевом обществе язык является не только средством общения, но и важной культурной ценностью, отражающей мировоззрение народа, его традиции, обычаи и исторический опыт. В статье анализируются языковые особенности, передающиеся через фольклор, пословицы, поговорки, обряды и устное народное творчество. Также раскрывается роль языка в сохранении и передаче культурного наследия из поколения в поколение.*

***Abstract.** This article examines the linguistic and cultural heritage in the daily life of the nomadic peoples of Central Asia. In nomadic society, language is not only a means of communication but also an important cultural value that reflects the worldview, traditions, customs, and historical experience of the people. The article analyzes linguistic features transmitted through folklore, proverbs, traditions, and oral literature. It also highlights the role of language in preserving and passing cultural heritage from one generation to another.*

Орта Азия көшпелі халықтарының мәдени мұрасы – ғасырлар бойы қалыптасқан рухани және материалдық құндылықтар жүйесі. Бұл мұра көшпелі өмір салтының, табиғатпен үйлесімді тіршіліктің, әлеуметтік құрылымның және дүниетанымның тілде көрініс табуымен ерекшеленеді. Тіл – халықтың тарихи жады, мәдени коды және ұлттық бірегейлігінің негізі.

Көшпелі қоғам жағдайында тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты, тарихи тәжірибені сақтаушы негізгі механизм болды. Ауыз әдебиеті, батырлық жырлар, шешендік сөздер мен мақал-мәтелдер арқылы халық өз дүниетанымын, моральдық қағидаларын және әлеуметтік нормаларын

Бұл мақалада Орта Азия көшпелі халықтарының тілдік мұрасындағы лексика-семантикалық ерекшеліктер қарастырылып, оның қазіргі қонақүй және мейрамхана бизнесіндегі қолданыс мүмкіндіктері талданады.

Көшпелі өмір салты және тілдің қалыптасуы: мәдени мұраның заманауи мәні

Орта Азия көшпелі халықтарының өмір салты олардың тілінің қалыптасуына тікелей әсер етті. Негізгі шаруашылық түрі – мал шаруашылығы болғандықтан, тілдік қорда төрт түлікке қатысты атаулар аса мол әрі мағыналық жағынан дәл қалыптасты. Әсіресе жылқы түлігіне байланысты тай, құнан, дөнен, бесті, айғыр, бие сияқты атаулардың болуы – тілдің

семантикалық байлығы мен практикалық нақтылығын көрсетеді. Әрбір сөз малдың жасын, жынысын, қызметін нақты білдіріп, көшпелі қоғамның күнделікті тіршілігімен тығыз байланыста дамыды. Бұл – тілдің өмірмен етене дамуының айқын дәлелі.

Маусымдық қоныстарға қатысты көктеу, жайлау, күзеу, қыстау ұғымдары тек географиялық атау емес, табиғатпен үйлесімді ұйымдастырылған шаруашылық жүйесін білдіреді. Бұл атаулар уақыт пен кеңістікті танудың ұлттық моделін қалыптастырды. Сонымен қатар «ат шаптырым», «бір күндік жол», «көш жер» сияқты өлшемдер халықтың тәжірибелік дүниетанымынан туындап, математикалық дәлдіктен гөрі өмірлік тәжірибеге негізделген кеңістік ұғымын көрсетті. Тіл осылайша табиғатқа бейімделген өмір салтының көрінісіне айналды.

Көшпелі қоғамның әлеуметтік құрылымы да тілде айқын бейнеленді. Аға, іні, нағашы, жиен, құда, қайын сияқты туыстық атаулар тек туыстық қатынасты ұрпаққа жеткізді. ғана емес, әлеуметтік жауапкершілік пен моральдық міндетті білдірді. Әрбір атаудың артында белгілі бір мінез-құлық нормасы, сыйластық қағидасы тұрды. Осылайша тіл қоғамдық тәртіпті сақтаудың және қарым-қатынасты реттеудің маңызды құралы қызметін атқарды.

Жазба мәдениеттің шектеулі болуы ауыз әдебиетінің кең дамуына ықпал етті. Батырлық жырлар халықтың тарихи санасын қалыптастырып, ерлік пен елдік идеясын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізді.

Кілт сөздер: Орта Азия, тіл, мәдени-мұра, дәстүр, әдет-ғұрып, дүниетаным, тарихи тәжірибе, ауыз әдебиеті, ұлттық бірегейлік, мәдени құндылықтар, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, туыстық атаулар, әлеуметтік құрылым, моральдық міндет.

Ключевые слова: Центральная Азия, язык, культурное наследие, традиции, обычаи, мировоззрение, исторический опыт, устная литература, национальная идентичность, культурные ценности, передача из поколения в поколение, фамилии, социальная структура, моральный долг.

Key words: Central Asia, language, cultural heritage, traditions, customs, worldview, historical experience, oral literature, national identity, cultural values, transmission from generation to generation, surnames, social structure, moral duty.

Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер қысқа әрі нұсқа құрылымымен ерекшеленіп, халықтың моральдық қағидаларын бекітті. Көшпелі қоғамда сөз ерекше әлеуметтік күшке ие болды: дау-дамайлар қарумен емес, сөзбен шешілді. Би-шешендер әділдік пен бірліктің кепілі саналып, шешендік өнер логикалық дәлелге, риторикалық тәсілдерге және даналыққа негізделді. Сөз билігі күшке емес, парасатқа сүйенді.

Салт-дәстүрлердегі тілдік формалар да ерекше мәдени маңызға ие болды. Бата, тілек, жоқтау, жар-жар сияқты ритуалдық сөздер тәрбиелік әрі рухани құрал қызметін атқарды. Қайталанатын құрылым, ырғақ пен терең мағына қоғамдағы моральдық нормаларды бекітіп, ұрпақ сабақтастығын қамтамасыз етті.

Бүгінгі күні көшпелі тілдік мұра заманауи сервис саласында, әсіресе қонақүй мен мейрамхана бизнесінде маңызды ресурсқа айналып отыр. Қымыз, шұбат, бешбармақ сияқты ұлттық тағам атаулары тек ас мәзіріндегі сөз емес, мәдени кодтың сақталу формасы. Тағамды сипаттау арқылы оның шығу тарихы мен дәстүрлік мәні клиентке жеткізіледі.

Қонақжайлылық мәдениеті де тіл арқылы көрініс табады. «Қош келдіңіз», «Ас болсын», «Қайырлы сапар» сияқты сөздер ұлттық атмосфера қалыптастырып, қызмет көрсету сапасын мәдени деңгейге көтереді. Киіз үй стиліндегі интерьер, ұлттық ою-өрнектер мен дәстүрлі музыкалық фон брендтің бірегейлігін арттырады. Мәдени мұраға негізделген мұндай тәсіл клиентке тек қызмет емес, тұтас мәдени тәжірибе ұсынады.

Кілт сөздер: Көшпелі мәдениет, тілдік мұра, қонақжайлық, сервис саласы, мәдени код, ұлттық тағамдар, шешендік өнер, салт-дәстүрлер, брендтің бірегейлігі.

Ключевые слова: кочевая культура, языковое наследие, гостеприимство, сфера услуг, культурный кодекс, национальная кухня, ораторское искусство, обычаи и традиции, уникальность Брента.

Key words: nomadic culture, linguistic heritage, hospitality, service sector, cultural code, national cuisine, oratory, customs and traditions, the uniqueness of Brenta.

Қорытынды. Қорыта айтқанда, көшпелі өмір салты тілдің дамуына жан-жақты ықпал етіп, оның мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктерін қалыптастырды. Мал шаруашылығына қатысты нақты атаулар, кеңістік пен уақытты бейнелейтін өлшемдер, туыстық жүйені білдіретін ұғымдар – барлығы да тілдің өмірмен етене байланыста дамығанын көрсетеді. Ауыз әдебиеті, батырлық жырлар, мақал-мәтелдер мен шешендік өнер тілдің көркемдік қуатын арттырып, оның тәрбиелік әрі әлеуметтік қызметін күшейтеді.

Тіл көшпелі қоғамда тек ақпарат жеткізуші құрал емес, қоғамдық тәртіпті реттеуші, рухани құндылықтарды сақтаушы және ұрпақ сабақтастығын қамтамасыз етуші жүйе болды. Сөзге деген құрмет пен шешендік дәстүр қоғамдық келісім мен бірліктің негізіне айналды.

Қазіргі кезеңде бұл тілдік және мәдени мұра заманауи қоғамда жаңа мазмұнмен жалғасуда. Қонақжайлылық мәдениетінде, ұлттық бренд қалыптастыруда, туризм мен сервис саласында көшпелі дүниетаным элементтері кеңінен қолданылып келеді. Демек, көшпелі өмір салты мен тілдің тарихи сабақтастығы бүгінгі таңда да өз маңызын жоғалтпай, ұлттық рухани құндылықтардың тірегі ретінде.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Марғұлан Ә.Х. Қазақ халқының мәдениеті. – Алматы: Ғылым, 1995.
2. Артықбаев Ж.О. Қазақ этнографиясы. – Астана: Фолиант, 2011.
3. Қасымбаев Ж.К. Қазақстан тарихы (көне дәуірден бүгінге дейін). – Алматы: Мектеп, 2010.
4. Кляштор С.Г. Орта Азия көшпелі халықтарының мәдени мұрасы. – Алматы, 2008.
5. Әбілов Н. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. – Алматы: Арыс, 2012.
6. Досанов С. Шешендік өнер және қазақ қоғамы. – Алматы: Жазушы, 2015.
7. Сейфуллин М. Салт-дәстүр және тіл мәдениеті. – Алматы: Ана тілі, 2010.